

433 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18748944>

434
435 **EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A MINISSÉRIE CIDADE TÓXICA DA NETFLIX**

436
437 Amanda Peroti Marques de Azevedo^a; Yasmim Camilly Barbosa Ferreira^a; Alan Marcel
438 Fernandes de Souza^b

439
440 ^aUniversidade do Estado do Pará, Graduando em Engenharia Ambiental e Sanitária,
441 Castanhal, Pará, amanda.pmd.azevedo@aluno.uepa.br

442 ^bUniversidade do Estado do Pará, Doutor em Engenharia Elétrica (ênfase Computação
443 Aplicada). Departamento de Matemática, Estatística e Informática (DMEI), Castanhal, Pará,
444 alan.souza@uepa.br

445
446 Eixo temático: Engenharia Ambiental e Sanitária.

447
448 **RESUMO**

449
450 A minissérie Cidade Tóxica (2025), lançada pela Netflix e baseada em fatos reais, retrata a
451 luta de três mães na cidade de Corby, Inglaterra, diante dos impactos da poluição industrial
452 provocada pelo descarte inadequado de resíduos tóxicos no ar. O presente artigo tem como
453 objetivo avaliar criticamente as principais cenas da obra a partir da perspectiva da educação
454 ambiental, de modo a evidenciar suas contribuições pedagógicas e sua relevância como
455 recurso didático em contextos escolares e acadêmicos. Para isso, foram analisados os quatro
456 episódios da série e identificados trechos que evidenciam a falta de educação ambiental e
457 revela-se essencial por articular de forma integrada os múltiplos desafios sociais, políticos,
458 científicos e comunitários que permeiam a busca pela sustentabilidade e pela justiça
459 socioambiental. As cenas selecionadas demonstram como a informação, a investigação
460 jornalística e o conhecimento científico são elementos fundamentais para a conscientização e
461 a ação coletiva. Além disso, evidenciam a relevância da educação ambiental crítica e cidadã
462 como instrumento de transformação social, capaz de promover atitudes responsáveis,
463 fortalecer políticas públicas e inspirar a busca por justiça. Conclui-se que a obra Cidade
464 Tóxica vai além do entretenimento, constituindo-se em um recurso educativo que estimula a
465 reflexão crítica sobre sociedade, meio ambiente, poder econômico e justiça socioambiental.
466 Nesse sentido, sua utilização em práticas pedagógicas pode contribuir para a formação de
467 cidadãos conscientes e engajados na construção de um futuro mais sustentável.

468
469 **Palavras-chave:** Educação Ambiental; Justiça Ambiental; Mobilização Social; Poluição
470 Industrial; Recursos Didáticos

471
472 **1. INTRODUÇÃO**

473 A questão ambiental ganha destaque constante na mídia tradicional e digital por
474 envolver desafios globais como clima, desmatamento, poluição e escassez de recursos.
475 Governos, cientistas e organizações divulgam estudos e soluções, enquanto o interesse público
476 e a urgência de ações reforçam a presença contínua do tema nos meios de comunicação.

477 A educação ambiental conscientiza sobre preservação e sustentabilidade, estimulando
478 reflexão crítica e atitudes responsáveis. Por meio de escolas, campanhas e projetos, ela forma
479 cidadãos engajados na proteção do planeta. A educação ambiental também apoia políticas
480 públicas e práticas ecológicas, visando um futuro equilibrado para as próximas gerações.

481 Obras cinematográficas sobre educação ambiental são ferramentas poderosas para
482 conscientizar e sensibilizar o público sobre a importância da preservação da natureza. Eles
483 ilustram de forma envolvente os impactos da ação humana no meio ambiente, tornando
484 questões complexas mais acessíveis. Além de informar, essas produções despertam emoções e
485 incentivam mudanças de comportamento, promovendo debates e inspirando ações
486 sustentáveis.

487 Fujii & De Carvalho (2024) investigaram a viabilidade dos filmes Avatar (2009) e
488 Avatar 2: O Caminho da Água (2022) na sensibilização ambiental, com base em teses,
489 dissertações e artigos científicos de pesquisadores brasileiros. A busca incluiu os termos
490 "Educação Ambiental", "Filme" e "Avatar". Os resultados indicaram que filmes com enfoque
491 ambiental favorecem a contextualização dos conteúdos, práticas pedagógicas
492 interdisciplinares e a avaliação do aprendizado no ambiente escolar.

493 Azevedo et al. (2024) mapearam cenas-chave do filme Erin Brockovich - Uma Mulher
494 de Talento (2000) relacionadas ao meio ambiente, facilitando seu uso na educação ambiental.
495 O filme retrata a contaminação por cromo-hexavalente em um condado dos EUA, afetando
496 saúde e recursos naturais. Seis cenas foram selecionadas e classificadas em causa, detecção,
497 consequência e solução do problema ambiental.

498 O objetivo deste trabalho foi analisar as principais cenas da minissérie Cidade Tóxica
499 (2025), disponível na plataforma Netflix, que retratam problemas ambientais de origem
500 antrópica. Isso facilita a utilização da obra cinematográfica em ambientes educacionais, tais
501 como, escolas e universidades.

502

503 2. METODOLOGIA

504 A minissérie Cidade Tóxica (2025) é baseada em fatos reais e composta por quatro
505 episódios, com duração média de 45 minutos cada. A narrativa retrata a batalha de três mães
506 em Corby (Reino Unido, Inglaterra), que enfrentam a busca por justiça após o despejo
507 imprudente de resíduos tóxicos no ar, responsável pelo nascimento de crianças com
508 malformações.

509 O enredo aborda questões como a falta de transparência das empresas, os impactos da
510 poluição industrial na saúde da população e a luta por justiça ambiental. Ao longo da
511 minissérie, a narrativa revela a mobilização social, o papel da mídia na denúncia dos danos
512 ambientais e a necessidade de educação ambiental para conscientizar a população.

513 A série retrata também como a informação e a pesquisa científica podem ser
514 instrumentos poderosos para provocar mudanças no comportamento das indústrias e das
515 autoridades locais. A capa da minissérie, ilustrando a cidade poluída e a figura da jornalista
516 investigativa, reflete visualmente a tensão e o impacto do enredo (Figura 1).

517
518

Figura 1. Capa da minissérie Cidade Tóxica na Netflix.

519
520 Fonte: Netflix (2025).

521
522 A minissérie obteve 100% de aprovação da crítica especializada e 85% de aceitação de
523 toda a audiência, de acordo com Rotten Tomatoes (2025). A obra foi elogiada pela relevância
524 temática, pela crítica às questões ambientais e pela atuação do elenco, mas recebeu ressalvas
525 quanto à superficialidade na construção dos personagens e ao ritmo previsível.

526 Este trabalho considerou a análise crítica dos quatro episódios da minissérie, dando
527 enfoque às cenas mais relevantes no que diz respeito à educação ambiental, com base nas
528 metodologias de Azevedo et al. (2025) e Fujii & De Carvalho (2024).

529

530 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

531 Esta seção apresenta a análise das principais cenas de Cidade Tóxica, que ilustram os
532 problemas ambientais causados pela fábrica de produção de aço e os impactos sobre a
533 comunidade local.

534

535 3.1 Episódio 1 - O Pó Invisível: A Gestão e a Falta de Transparência Ambiental:

536 A cena selecionada ocorre aproximadamente aos 15 minutos do primeiro episódio: a
537 jornalista expõe documentos sigilosos que comprovam que a siderúrgica sabia dos riscos
538 tóxicos, mas os ocultou com apoio das autoridades locais. A revelação, feita em reunião

539 comunitária, denuncia a falta de transparência e gera forte indignação popular diante do
540 descaso com a saúde pública.

541 No contexto da educação ambiental, a cena evidencia a necessidade de disponibilizar
542 informações claras e acessíveis à comunidade para que as pessoas possam se proteger de
543 riscos desconhecidos. O direito à informação é primordial para o processo de conscientização
544 ambiental, pois possibilita que a população tome decisões informadas sobre sua saúde e
545 segurança. A ação da jornalista vai além da simples revelação de dados, ela representa um ato
546 educativo, onde o acesso à informação é visto como um meio de empoderamento da sociedade.

547 Como destacado por Freire (2014), a educação deve promover a reflexão crítica sobre
548 as condições do meio em que se vive, ajudando a sociedade a questionar e transformar a
549 realidade que a afeta. Nesse caso, a educação ambiental se transforma em um instrumento
550 para garantir a justiça e a proteção dos direitos humanos, possibilitando que a população tenha
551 controle sobre sua saúde e seu futuro.

552

553 **3.2 Episódio 2 - O Jornal e a Semente da Justiça: O Papel da Mídia na Mobilização** 554 **Social**

555 O segundo episódio da série apresenta uma cena crítica por volta dos 18 minutos, após
556 a jornalista investigar e validar com cientistas a relação entre resíduos tóxicos e malformações
557 infantis, ela publica um artigo revelando os impactos da poluição na saúde. A denúncia gerou
558 ampla repercussão, mobilizando a cidade em protestos e pressionando a siderúrgica por
559 responsabilidade.

560 Essa cena destaca o papel da mídia como uma ferramenta de educação ambiental e
561 mobilização social. O uso de dados científicos comprovando o impacto da poluição nas
562 crianças, aliado à atuação da jornalista, revela como a mídia pode ser um canal eficaz para
563 disseminar informações cruciais sobre questões ambientais. A reportagem não apenas educa a
564 população sobre os perigos da poluição, mas também gera uma mudança de comportamento,
565 estimulando o ativismo e a pressão pública por justiça.

566 O jornalismo investigativo atua como um poder transformador, criando uma
567 plataforma para que vozes e dados que de outra forma poderiam ser ignorados sejam levados a
568 público. O jornalismo ambiental sensibiliza a sociedade, transforma percepções e pressiona
569 por medidas corretivas, mostrando que a educação ambiental mobiliza e promove mudanças
570 além da simples transmissão de conhecimento (Loose & Girardi, 2021).

571

572 3.3 Episódio 3 - Ciência e Mobilização: O Papel da Pesquisa na Busca por Soluções

573 No 22º minuto do terceiro episódio, cientistas identificam níveis alarmantes de arsênio
574 (As) e mercúrio (Hg) em solo e água próximos à siderúrgica, comprovando a contaminação
575 que afeta população e ecossistema. A descoberta fornece provas científicas decisivas,
576 fortalecendo a luta comunitária por reparações e políticas públicas de saúde e preservação
577 ambiental.

578 A cena destaca a importância da pesquisa científica como base para a educação
579 ambiental e a formulação de políticas públicas eficazes. A coleta de dados científicos é
580 essencial para compreender os danos reais causados pela poluição e para dar embasamento às
581 reivindicações sociais. Como evidenciado por Paris et al. (2025), a pesquisa científica deve ser
582 utilizada não apenas para entender os problemas ambientais, mas também para fomentar
583 políticas públicas que protejam as populações e o meio ambiente.

584

585 3.4 Episódio 4 - Responsabilidade Reconhecida: Justiça Ambiental e Educação Cidadã:

586 A cena selecionada ocorre aproximadamente aos 35 minutos do quarto episódio,
587 quando a comunidade, finalmente unida e mobilizada, organiza um grande protesto em frente
588 à siderúrgica e ao governo local. Eles exigem reparações pelos danos causados pela poluição e
589 responsabilização dos culpados. O movimento ganha força e, após intensos confrontos, um
590 acordo de compensação é alcançado. A cena simboliza a vitória da justiça ambiental através
591 da ação coletiva e da pressão popular.

592 A cena final do episódio exemplifica o poder da mobilização social e da educação
593 cidadã. Quando as pessoas são educadas sobre seus direitos e sobre os impactos ambientais
594 que enfrentam, elas se tornam capazes de lutar por mudanças nas políticas públicas. O ato de
595 protesto não é apenas uma forma de reivindicação, mas também um exemplo de educação
596 ambiental cidadã. Através da união e do ativismo, a população consegue transformar a
597 realidade ao seu redor e pressionar por medidas corretivas.

598 De acordo com Azevedo et al. (2017), a educação ambiental cidadã busca capacitar os
599 indivíduos a se tornarem agentes de mudança, capazes de atuar de forma coletiva em prol do
600 bem-estar coletivo e da sustentabilidade. A cena reforça que, para alcançar a justiça ambiental,
601 é necessário engajamento e ação das comunidades, que podem usar o conhecimento ambiental
602 para pressionar as autoridades e as empresas a agirem de forma responsável e justa.

603

604 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

605 A série “Cidade Tóxica” evidencia a urgência da educação ambiental ao expor
606 poluição, negligência empresarial e mobilização social. A importância da conscientização
607 crítica, ação cidadã e reflexão contínua sobre a relação humano-ambiente é retratada de forma
608 clara e objetiva durante a série. Além disso, a referida obra defende um processo educativo
609 amplo e permanente para promover a sustentabilidade e equilíbrio social e ambiental, podendo
610 ser usada em ambientes educacionais.

611

612 5. REFERÊNCIAS

613 Azevedo, A. P. M., de Sousa, M. D. S., da Silva, J. M. M., & de Souza, A. M. F. (2025). Educação
614 Ambiental Através do Filme Erin Brockovich-Uma Mulher De Talento. In *Anais do Evento: XIII*
615 *Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia*. [https://doity.com.br/anais/xiii-](https://doity.com.br/anais/xiii-simpósio-de-estudos-e-pesquisas-em-ciencias-ambientais-na-amazonia/trabalho/424263)
616 [simpósio-de-estudos-e-pesquisas-em-ciencias-ambientais-na-amazonia/trabalho/424263](https://doity.com.br/anais/xiii-simpósio-de-estudos-e-pesquisas-em-ciencias-ambientais-na-amazonia/trabalho/424263)

617

618 Azevedo, L. V., Alexandrino, S. A., da Silva, J. L. M., & Costa, D. R. T. R. (2017). Educação
619 Ambiental e Legislação: Reflexões sobre participação e efetividade. *Revista Brasileira de Educação*
620 *Ambiental (RevBEA)*, 12(2), 284-295.

621

622 Freire, P. (2014). *Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido*. Editora Paz
623 e Terra.

624

625 Fujii, R. A. X., & de Carvalho, G. A. (2024). Educação Ambiental e o Filme Avatar: O que dizem
626 teses, dissertações e artigos científicos. *Ambiente & Educação: Revista de Educação Ambiental*, 29(2),
627 1-25.

628

629 Loose, E. B., & Girardi, I. M. T. (2021). Interfaces entre o debate colonial e os estudos de jornalismo
630 ambiental. *Desenvolvimento e Meio Ambiente. Curitiba. Vol. 58 (jul./dez. 2021), p. 319-333*.

631

632 Paris, P. K. S., Neto, A. S., & Brugnì, T. V. (2025). Reflexões Sobre a (In) Eficácia de Uma Gestão
633 Ambiental Restrita a Aspectos Normativos: Desafios e Oportunidades. *Boletim de Conjuntura (BOCA)*,
634 22(65).

635

636 Rotten Tomatoes. (2025). Rotten Tomatoes. https://www.rottentomatoes.com/tv/toxic_town.

637